

RESEARCH NOTE

IHUATZIO (MICOACÁN, MÉXICO): NUEVA VISIÓN DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE UN ESTUDIO BASADO EN LA TÉCNICA LIDAR
Ihuatzio, Michoacan, Mexico: New Vision of the City through a Study Based on LiDAR Technique

José Luis Punzo Díaz

Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro INAH Michoacán, Morelia, México
(✉ jose_punzo@inah.gob.mx)

Figura 1. Ubicación de Ihuatzio y área del estudio LiDAR. Lago de Pátzcuaro en el siglo XVI.

RESUMEN. Pese a ser Ihuatzio una de las ciudades prehispánicas más importantes del occidente de México, hasta la fecha no se contaba con un mapa completo de la urbe tarasca. En este sentido, a través de trabajos de campo y un estudio basado en la técnica LiDAR, se presenta por primera vez un plano completo de Ihuatzio.

PALABRAS CLAVE. Ihuatzio; Michoacán; México; tarascos; mapa; plano; LiDAR.

Recibido: 11-10-2023. Aceptado: 12-10-2023. Publicado: 18-10-2023.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
License CC BY 3.0 ES. <https://n2t.net/ark:/49934/313>. <https://purl.org/aia/5212>.

ABSTRACT. *Although Ihuatzio has been one of the most important pre-Hispanic cities in western Mexico, until now, there was no complete map of the Tarascan city. In this sense, through field work and a study based on the LiDAR technique, a complete plan of Ihuatzio is presented for the first time.*

KEYWORDS. *Ihuatzio; Michoacan; Mexico; Tarascans; map; plan; LiDAR.*

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La ciudad de Ihuatzio (figura 1) fue una de las tres capitales del Señorío Tarasco que se ubicó en la ribera del lago de Pátzcuaro, en el actual occidente de México, antes de la llegada de los españoles. Esta ciudad se fundó hacia el siglo XIV según las fuentes históricas, tras el dominio de Tariacuri —héroe cultural y mítico del clan uacúsecha (señores águilas)— y la posterior repartición del señorío entre su hijo y sus dos sobrinos. Ihuatzio fue gobernada por una serie de señores, comenzando por Hiripan, seguido por la dinastía hereditaria de Ticátame, Tucuran y Paquingata (Alcalá 2008).

Si bien es, sin duda, una de las ciudades más grandes e importantes del periodo Posclásico en el occidente de México, desafortunadamente no ha recibido la misma atención por parte de la arqueología (Cárdenas 2004; Caso 1937; Rubín 1939) que su vecina Tzintzuntzan (Punzo y Navarro 2022). En Ihuatzio se han realizado algunos de los hallazgos más importantes, como cuatro esculturas tipo chacmol, cerca de una docena de esculturas de hombres con cabeza de coyote y cuatro bancos con forma de coyote. Esta urbe presenta una característica que la hace única: se trata de uno de los pocos ejemplos de ciudades que presentan un trazado claramente planificado. El ejemplo prehispánico más relevante en este sentido es, sin duda, Teotihuacán.

UN MAPA PARA LA CIUDAD DE IHUATZIO

En esta breve nota se presenta el resultado del trabajo de campo que se llevó a cabo en el sitio arqueológico de Ihuatzio a través de un programa comunitario de empleo temporal que permitió limpiar amplias zonas del sitio, unido a un estudio LiDAR reciente. Sumando ambos trabajos fue posible obtener un mapa de alta calidad de la antigua ciudad de Ihuatzio y comprenderla por primera vez en su totalidad.

Ihuatzio, como se puede apreciar en el mapa de la figura 2, tiene características únicas. La ciudad se encuentra ordenada por una serie de muros de gran tamaño que se conocen como *uatziris* en la región; se trata

de elementos que delimitan calles y que, en algunos casos, pueden ser transitados por la parte superior y, a su vez, van limitando grandes espacios intermedios donde seguramente se agrupaban las casas de sus habitantes en barrios —*vapatzecuas*—, formando grandes nivelaciones del terreno.

Destaca la presencia de dos grandes plazas, una de ellas con dos yácatas —pirámides cuadrangulares— sobre una plataforma y un par de estructuras, aún poco entendidas, en lo que se conoce como la Plaza de Armas, espacio abierto hoy a la visita pública. La segunda, inmediatamente al sur de esta última, tiene una serie de altares y tres yácatas de planta mixta. Estos dos conjuntos son similares a los hallados en la vecina ciudad de Tzintzuntzan, pero con una conformación un poco distinta (Punzo y Navarro 2022).

Sobresale igualmente, al sur de la ciudad, una pirámide circular, la cual es única en la región, cuya función continúa siendo un misterio hasta que no se realicen más estudios en la ciudad. Esta misma zona sur tiene una gran cantidad de terrazas que van acomodándose hacia la ribera del lago, donde actualmente hay mayor presión para la conservación por el propio crecimiento del pueblo. Cabe destacar que se trata de la parte central de la ciudad. En las laderas de los cerros vecinos encontramos una buena cantidad de terrazas que, seguramente, formaron parte de esta urbe prehispánica.

CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN FINAL

Ihuatzio es la segunda ciudad tarasca más importante en cuanto a tamaño, con cerca de 300 hectáreas de construcciones a orillas del lago de Pátzcuaro. Además de presentar algunos de los edificios mejor conservados, que implicaron la inversión de una considerable fuerza de trabajo, muy poco sabemos sobre esta urbe.

Si evitáramos el uso de las fuentes históricas y solamente utilizáramos los datos arqueológicos, probablemente estaríamos frente a la ciudad más relevante del occidente de México.

Espero que esta breve nota sirva para reavivar los trabajos en esta importante ciudad prehispánica.

Figura 2. Mapa de la ciudad de Ihuatzio resultante del estudio basado en la técnica LiDAR .

Agradecimientos

Al CONAHACYT, a través del FOSEC SEP-INVESTIGACIÓN BÁSICA, por los fondos otorgados al proyecto A1-S-42462.

Sobre el autor

JOSÉ LUIS PUNZO DÍAZ (jose_punzo@inah.gob.mx) es Licenciado y Doctor en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Maestro en Ciencias y Humanidades por la UJED. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre sus líneas de investigación está el estudio de los periodos prehispánicos y Colonial Temprano en el sur de Michoacán.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCALÁ, J. DE. 2008. *Relación de Michoacán*. Zamora: Colegio de Michoacán.
- CÁRDENAS, E. 2004. *Jihuatzio: la casa del coyote*. En *Tradiciones arqueológicas en el Occidente de México*, pp. 195-215. Colegio de Michoacán.
- CASO, A. 1937. *Informe de las exploraciones arqueológicas realizadas en Tzintzuntzan e Ihuatzio, Michoacán*.
- PUNZO, J. L.; F. L. NAVARRO. 2022. Prospección arqueológica de Tzintzuntzan, antigua ciudad de Michoacán, mediante tecnología LiDAR: primeros resultados. *Arqueología Iberoamericana* 49: 3-8.
- RUBÍN DE LA BORBOLLA, D. 1939. Antropología: Tzintzuntzan-Ihuatzio. Temporadas I y II. *Revista Mexicana de Estudios Antropológicos* 3, 2: 99-121.